

نانوفناوری؛ جام جهان نمای آینده

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

ریچارد فاینمن (Richard Feynman) فیزیکدان آمریکایی متخصص کوانتوم نظری و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۶۵ میلادی با سخرانی معروف خود با عنوان «آن پایین فضای بسیاری هست» به بررسی بُعد رشد نیافته مواد پرداخت و توجه اندیشمندان را در جهان به این علم جلب کرد و توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید را با در دست گرفتن کنترل اندازه در سطح مولکولی و اتمی عنوان نمود. مادامی که امروزه تمامی جهان را فراگرفته است. امروزه نیز پیشرفت های زیادی در عرصه نانو جهت دقیق کردن تعریف این دانش به وجود آمده است. به بیان ساده تر فناوری نانو در جهان از چهل سال پیش تاکنون که نانوتکنولوژی و کاربردهای وسیعی که این فناوری را به عنوان یک زمینه فرا رشته ای و فرابخشی مطرح نموده که می توان به کاربردهای آن در علوم مواد، پزشکی و بهداشت، داروسازی، الکترونیک و کامپیوتر، مهندسی، محیط زیست، زیست فناوری، صنایع دفاعی، انرژی، کشاورزی و بسیاری صنایع چون نساجی و فولاد و برق اشاره نمود. هم اکنون دیگر می توان این علم و ابعاد آن را فراتر از حال دانست و عنوان کرد که نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست بلکه همه آینده است!

واژگان کلیدی: نانوفناوری، تکنولوژی آینده، کاربردهای نانوفناوری